

ВЕСТНИК

Харьковского
Регионального
Института
Проблем
Общественного
Здравоохранения

ВІСНИК
Харківського
Регіонального
Інституту
Проблем
Громадської
Охорони
Здоров'я

BULLETIN of
Kharkiv
Regional
Institute of
Public
Health
Services

Харьковский Региональный Институт Проблем Общественного Здравоохранения.
Код ЕГРПОУ 26419943.

Дата государственной регистрации: 01.08.2003.

Номер записи в ЕГРПОУ: 1 480 120 0000 001081. Дата записи: 01.09.2004.

Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения

Издается с 2004 года.

Год Номер

2004 - 1, 2
2005 - 1(3), 2(4), 3(5), 4(6), 5(7), 6(8)
2006 - 1(9), 2(10), 3(11), 4(12), 5(13), 6(14)
2007 - 1(15), 2(16), 3(17), 4(18), 5(19), 6(20)
2008 - 1(21), 2(22), 3(23), 4(24), 5(25), 6(26)
2009 - 1(27), 2(28), 3(29), 4(30), 5(31), 6(32)
2010 - 1(33), 2(34), 3(35), 4(36), 5(37), 6(38)
2011 - 1(39), 2(40), 3(41), 4(42), 5(43), 6(44)
2012 - 1(45), 2(46), 3(47), 4(48), 5(49), 6(50)
2013 - 1(51), 2(52), 3(53), 4(54), 5(55), 6(56)
2014 - 1(57), 2(58), 3(59), 4(60), 5(61), 6(62)
2015 - 1(63), 2(64), 3(65), 4(66), 5(67), 6(68)
2016 - 1(69), 2(70), 3(71), 4(72), 5(73), 6(74)
2017 - 1(75), 2(76), 3(77), 4(78), 5(79), 6(80)
2018 - 1(81), 2(82), **3(83)**

Распространяется по подписке, бесплатно.

Языки публикаций: русский, украинский, английский, немецкий, французский, испанский.

Подписано в печать: 30.06.2018. Протокол № 3'2018/вестник.

Редакционный совет:

Шевченко А.С. – м. м., э., п., шеф-редактор

Калмыков А.А. – д.мед.н., доцент

Степаненко А.Ю. – д.мед.н., доцент

Шевченко В.В. – к.т.н., доцент

Прус В.В. – к.т.н., доцент

Шайда В.П. – к.т.н., доцент

Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я

Видається з 2004 року.

Розповсюджується безкоштовно.

Мови публікацій: російська, українська, англійська, німецька, французька, іспанська.

Bulletin of Kharkiv Regional Institute of Public Health Services or Bulletin of Kharkov Regional Institute of Public Health Services

Published since 2004.

Distributed free of charge.

Languages of publications: Russian, Ukrainian, English, German, French, Spanish.

ПИТАННЯ ЕтіОПАТОГЕНЕЗУ ТА КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСТЕОПОРОТИЧНИХ ПЕРЕЛОМІВ ПРОКСИМАЛЬНОГО ВІДДІЛУ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ

Гурбанова Т.С.

*Кафедра травматології, анестезіології та військової хірургії ХМАПО,
Комунальне некомерційне підприємство
«Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 17» Харківської міської ради*

До розділу: травматологія та ортопедія.

Анотація. На підставі вивчення сучасної світової літератури були визначені етіопатогенетичні та клініко-епідеміологічні вітчизняні та світові особливості переломів проксимального відділу стегнової кістки на фоні остеопоротичних змін. Було з'ясовано високу медико-соціальну значимість таких переломів через значні рівні поширеності, інвалідності та смертності в провідних світових країнах та в Україні.

Ключові слова: етіопатогенез, клініко-епідеміологічні особливості, остеопороз, остеопоротичні переломи, переломи проксимального відділу стегнової кістки.

Медико-соціальна значимість високих рівнів травматизації населення і захворювань кістково-м'язового апарату визначається їх високою поширеністю, негативними тенденціями зростання первинної захворюваності та інвалідності, великими прямими і непрямими економічними втратами, високими показниками зниження рівня якості життя, підвищення індексу DALY (Disability-adjusted life year – роки життя, скориговані на непрацездатність) й іншими причинами, які розглядаються однією з основних структурних складових так званого «тягаря хвороб». Медико-соціальна значимість цієї патології підтверджується також тим, що травми, пошкодження і захворювання опорно-рухової системи викликають найбільші соціально-економічні втрати, так як у осіб з високим трудовим потенціалом (молодий і середній вік) рівні інвалідизації внаслідок отриманої травми, займають лідируючі позиції. На думку більшості світових дослідників незважаючи на значні досягнення сучасної науки і практичної охорони здоров'я ушкодження і хвороби опорно-рухового апарату до сих пір залишаються однією з основних причин високих рівнів як тимчасової, так і стійкої непрацездатності та смертності населення всього світового співтовариства. Дані захворювання стабільно займають лідируючі позиції серед основних причин первинної інвалідизації населення, залишаючи попереду себе лише серцево-судинну патологію і онкологічну нозологію [1] і щорічно становлять близько 7,00–8,00% від загального числа осіб, вперше визнаних інвалідами.

Серед усіх переломів найбільш поширеними є переломи проксимального відділу стегнової кістки (ППВСК). Багато досліджень та публікацій стосується географічних характеристик поширення ППВСК й ризиків їх виникнення. Так, європейськими дослідниками встановлено чітке розмежування північ-південь: найвищий рівень переломів стегна спостерігається у Скандинавських країнах, а найнижчий – в Іспанії. Це можна пояснити тим, що взимку відбувається більша кількість падінь літніх людей [2]. За епідеміологічними даними переломи стегнової кістки (ПСК) мають більші рівні поширення в Північній Європі і Сполучених Штатах Америки і менші – в Африці та Південній Америці, а країни Азії мають середні рівні [3], але

останніми роками відзначається деяка стабілізація рівнів поширення ПСК в економічно розвинених країнах [4] та збільшення в країнах Азії [5]. Інші дослідження стверджують, що частота переломів шийки стегна (ШС) нижче у країнах Азії і Латинської Америки. Але, через те, що три чверті населення світу мешкає в Азії, передбачається, що до 2050 р. більше 50,00% всіх переломів, спричинених остеопорозом, буде відбуватися в Азії [6] і в країнах з низьким економічним рівнем.

За різними даними такі переломи становлять на сьогодні від 9,00 до 45,00% [7–12] у структурі всіх переломів скелета серед хворих старших вікових груп [13, 14], а серед усіх осіб складають 17,00–24,00% від усіх переломів [15]. Переломи цієї локалізації у хворих старшого віку відносяться до патологічних і складають 60,00–65,00% всіх переломів нижньої кінцівки [16].

Відзначається, що світова щорічна захворюваність складає від 1,72 млн. [5] до 2 млн. [17] чоловік (що на думку спеціалістів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) можна назвати «епідемією» [18]), а за прогнозами Міжнародного фонду остеопорозу до 2050 р. їх кількість може становити вже 4,5 млн. на рік [19], а за іншими даними – до 6 млн. 260 тис. на рік [20–23]. Серед усіх ППВСК вертельні та переломи ШС складають майже 90,00% [24]. При цьому перелом ШС зустрічається значно частіше: 75,30–80,20% проти 19,80–24,70% вертельних переломів [25]. За іншими даними переломи ШС складають 50,00–55,00%, вертельні – 35,00–40,00% і підвертельні – 5,00–10,00% [26–28].

З огляду на вищевказане, нами було поставлено мету дослідження: визначити етіопатогенетичні та клініко-епідеміологічні особливості остеопоротичних ППВСК.

За літературними даними було констатовано, що значний інтерес світових та вітчизняних травматологів-ортопедів стосується питань визначення сутності етіопатогенезу ППВСК. Велика частина науковців притримуються думки щодо розвитку інволютивних процесів, що розвиваються у осіб похилого та старечого віку. Основним із проявів таких змін є генералізований остеопороз [29]. Генералізований остеопороз і виникаючі на його фоні ускладнення на сьогодні в усьому світі займають перші місця серед причин захворюваності та смертності (особливо для осіб похилого та старечого віку). За даними різних авторів та дослідженням Системи Реєстрації Остеопоротичних Переломів (СТОП) до 90,00% ПСК відзначаються у хворих з різною виразністю остеопорозу та його ускладнень [30]. При цьому відзначається, що при зниженні мінеральної щільності кісткової тканини (МЩКТ) ПСК можуть виникати навіть при незначній низькоенергетичній травмі [31]. Інші дослідження наголошують на те, що ПСК часто зустрічаються й у осіб із нормальним рівнем МЩКТ [32]. Такі переломи світові вчені пояснюють віковою зміною геометричних параметрів шийково-діафізарного кута та осьової довжини стегна. Проведені дослідження визначають, що вже при зниженні МЩКТ на 24,00% є високий ризик виникнення таких переломів. До 80 років показник зниження МЩКТ сягає 27,00%. Інші дослідження вказують, що у людини з 20 до 80 років МЩКТ зменшується на 23,05%; а в трабекулярній частині на 25,28%; до 65 річного віку – у 50%, а до 85 років – у 100,00% жінок МЩКТ настільки мала, що ППВСК може розвинути навіть і через низькоенергетичні травми [33].

У хворих з ПСК ця величина збільшена на 12,00–17,00%. У таких випадках ризику ПСК збільшуються до 20 разів. Окрім цього визначається, що вже при досягненні 50-річного віку як у жінок, так і у чоловіків констатується початок деменералізації кісткової тканини. При середній

тривалості життя рівень МЩКТ знижується до 54,00% і до 58,00% в стегновій кістці; а близько 95,00% ПСК вже виникає при зниженні МЩКТ до 0,800 г/см² [34].

Інші дослідження переконливо вказують на взаємозв'язок вираженості остеопорозу та зменшення шийково-діафізарного кута. Окрім цього доведено, що ризики виникнення ПСК залежать від архітектоники даної області. Ці дані рекомендовано враховувати при виборі лікувальної тактики та методу остеосинтезу [35]. Також, серед етіопатогенетичних механізмів вказується наявність дегенеративних дистрофічних процесів всіх тканин організму, що прогресують зі збільшенням вікових характеристик. Відбувається зменшення кількісного складу м'язових волокон, що викликає зниження їх фізіологічних функціональних можливостей, що і призводить в результаті до розвитку гіпотрофічних процесів. Інтерстиціальна навколишня тканина при цьому склерозується через гіпертрофічні процеси різного ступеня вираженості. Колективна м'язова робота і її координація також піддається цим змінам; відбувається подовження та жирове переродження сухожильних м'язових волокон. Так само відбувається зниження вапняного просочення сухожильних ділянок в місці їх прикріплення до кісткового ложа. Відзначається дегенерація внутрішньосуглобового хряща. Дані процеси відбуваються комплексно, доповнюючи і посилюючи один одного, що призводить до стійкого порушення нормального функціонування м'язово-зв'язкового апарату [36].

Окрім цього необхідно враховувати значне збільшення ризиків до остеопоротичних змін серед жіночого контингенту в постклімактеричному періоді. За різноманітними дослідженнями кожна друга жінка після досягнення нею 50-річного віку має схильність до виникнення ПСК. А після 50 років ризики виникнення таких переломів у них збільшуються в геометричній прогресії [37].

Численними дослідженнями доведено, що найпоширенішою причиною ПС є остеопоротичні зміни кісткової тканини [38]. Остеопороз – захворювання, яке характеризується зниженням маси кісток, структурними змінами кісткової тканини і збільшенням ризиків виникнення переломів. Переломи є найчастішим ускладненням остеопорозу і остеопенії [39].

За даними ВООЗ на сьогодні близько 70 млн. чоловік у світі страждають остеопоротичними ураженнями [40]. Згідно з офіційними даними ВООЗ та СТОП, остеопоротичні ураження посідають четверте місце серед переліку основних неінфекційних захворювань після захворювань серцево-судинної системи, онкологічної патології та цукрового діабету [41]. Проблема остеопоротичного ураження є актуальною приблизно для 75 млн. мешканців Європи, Сполучених Штатів Америки та Японії. За даними 2000 р. у Європі остеопоротичні переломи фіксувалися в 3,79 млн. осіб, з яких близько 890 тис. були переломами ШС. Відзначається, що смертність, що пов'язана з остеопоротичними переломами, серед Європейських країн перевищує онкологічну (виняток – смертність від раку легенів). Інші дослідження вказують, що жінки у віці 45 років та старше проводять значно більше часу в лікарні з приводу остеопорозу, ніж через цукровий діабет, інфаркт міокарда і рак молочної залози. Як вже вказувалося, остеопоротичні переломи значно частіше відзначаються у осіб жіночої статі, але з віком таке співвідношення поступово вирівнюється (60–69 років 80,00% – жінки та 20,00% – чоловіки; 70–79 – відповідно 60,00% та 40,00%; старше 80 років – відповідно 50,00% та 50,00%) [42].

За офіційною статистикою, дане захворювання уражає кожну третю жінку й кожного дванадцятого чоловіка у віці 50 років та старше [43]. Поширеність остеопоротичних ПСК у всьому світі нараховує близько 1,66 млн. випадків кожного року [44]. Серед Європейських країн їх

кількість сягає до 400 тис. щороку, а на країни Азії припадає близько 30,00% переломів [45, 46]. Світові показники поширеності остеопоротичних ПС фіксуються на рівні 20,00% від усіх остеопоротичних переломів [47] і є причиною більшості смертельних випадків після переломів у осіб 50 років та старше [48]. За даними багатьох досліджень ВООЗ та СТОП остеопоротичні ППВСК є основними причинами передчасної смерті у жінок поряд з ішемічною хворобою серця, онкологічним захворюванням ендометрію і молочної залози. Не дивлячись на те, що остеопоротичні зміни набагато частіше зустрічається серед жіночого контингенту, у чоловіків також переломи на фоні цього захворювання відмічаються досить часто (не менше ніж у 30,00%) [49]. При цьому відзначається, що більше половини усіх випадків остеопорозу протікає в прихованій формі і діагностується лише після виникнення перелому [45].

Дослідженнями доведено взаємозв'язок частки витрат галузі охорони здоров'я багатьох світових країн на остеопороз (від 0,70% в Люксембурзі до 5,20% на Кіпрі) та частотою остеопоротичних переломів [50]. Констатується, що рівні ПСК багатьма науковцями та СТОП визначаються в якості міжнародного тягаря остеопорозу, так як на їх частку припадає значна кількість фінансових витрат, пов'язаних з переломами у більшості світових держав на галузь охорони здоров'я через високі рівні інвалідності та смертності серед чоловіків і жінок у віці 50 років та старше [50].

Проблема остеопоротичних переломів не залишає осторонь і населення України, для якого також характерна значна тенденція до постаріння населення. Останніми роками в Україні відзначається зміна демографічного складу населення у напрямку збільшення питомої ваги осіб старших вікових груп. Процес постаріння населення безумовно призводить до збільшення кількості захворювань, пов'язаних із віком (серед яких значну частку займають ППВСК), отже переломи кісток на тлі остеопоротичних змін зустрічаються значно частіше [51–53].

Для України у зв'язку з постарінням населення є актуальною проблема остеопорозу, що й підтверджується дослідженнями СТОП. На основі результатів аудиту, проведеного в країнах Східної Європи та Центральної Азії прогнозується, що до 2050 р. 50,00% жителів України будуть складати особи у віці 50 років і старше, а 21,00% – 70 років і старше [54]. Нині в Україні 7 млн. жінок у постменопаузі хворіють на остеопороз, складаючи 28,00% від загальної кількості жінок [54]. За іншими даними загальна кількість осіб жіночої статі в Україні, що мають остеопоротичне ураження сягає близько 3 млн. (11,80% усієї кількості жіночого населення). Значне кількісне підвищення осіб жіночої статі з остеопоротичними ураженнями відзначається у віці 50–59 років (387,0 тис.), а зі збільшенням вікових характеристик підвищуються й кількісні рівні остеопоротичного ураження: кількість жінок 60–69 років з остеопорозом сягає 754,2 тис., 70–79 років – 1235 тис. [55]. За даними Міністерства статистики в Україні на 1 січня 2016 р. кількість мешканців похилого віку (60 років і старше) становила 22,10%, а 65 років і старше – 15,90%; для Харківської області ці показники становлять відповідно 22,70% та 16,10% [56].

Незважаючи на значну розповсюдженість ППВСК, даних щодо епідеміології переломів, спричинених остеопорозом в Україні недостатня та обмежена. У доступній літературі зустрічаються лише декілька досліджень з цієї проблеми. Так, проведено дослідження з вивчення частоти реєстрації ПСК залежно від віко-статевих характеристик у мешканців Закарпатської області [57] констатувало, що зі збільшенням вікових характеристик істотно збільшувалась і частота реєстрації переломів у мешканців Мукачівського району, серед яких переважали міські мешканці з низьким рівнем фізичної активності. Також було висвітлено результати вивчення розповсюдженості, травмогенезу та медико-соціальних наслідків ППВСК у

осіб старших вікових груп, які зверталися до комунального закладу охорони здоров'я «Сумська міська клінічна лікарня № 1» у 2012–2013 рр. (дослідження проводилися за різними когортними масивами: залежно від місяця року та згідно статевої та вікової ознак). Було визначено низку ендогенних та екзогенних чинників, що сприяли розвитку перелому. Проаналізувавши дані, автори прийшли до висновку щодо необхідності розширення показань до оперативного лікування цього різновиду пошкоджень та оптимізації системи диспансерного спостереження з постійним інформаційним контактом між сімейними лікарями, травматологами та реабілітологами [58].

У 2013–2014 рр. у м. Ужгород (Закарпатська область) та Вінницькому районі (Вінницька область) було проведено вивчення частоти ППВСК у рамках багатоцентрового епідеміологічного дослідження СТОП, в якому вивчали частоту основних остеопоротичних переломів (хребет, стегнова, плечова кістки, кістки передпліччя тощо [59, 60]) у населення віком 40 років і старше [60]. Мета дослідження полягала в оцінці частоти ППВСК у населення України залежно від віко-статевих характеристик. Вчені дійшли до висновку, що частота ППВСК на 100 тис. осіб чоловічої та жіночої статі поступово збільшується з віком. У молодшому віці (до 55 років) показники були вищими у чоловіків порівняно з жінками, але з віком вони вірогідно переважали у жінок (у віці 80–85 років – майже у два рази), що узгоджується з даними інших досліджень [61]. На основі показників стандартизованої вікової щорічної частоти ППВСК у чоловіків і жінок (разом узятих) Україна належить до країн із помірним ризиком розвитку остеопорозу та його ускладнень: більшість випадків ППВСК зареєстровано у чоловіків і жінок віком 70 років і старше [60, 62]. Завдяки цьому дослідженню вперше було отримано показники частоти ППВСК для української популяції, а не розраховано згідно даних сусідніх країн. Це дало змогу визначити національні показники частоти остеопоротичних переломів залежно від віко-статевих характеристик.

На підставі вищевказаного з урахуванням існуючих даних сучасних світових та вітчизняних літературних джерел можна констатувати:

1. Визначено, що сучасна світова проблематика остеопоротичних переломів проксимального відділу стегнової кістки являє собою значущу медико-соціальну проблему сучасного суспільства, одне з найбільш складних і значно небезпечних для світової спільноти захворювань у зв'язку з існуванням значних економічних, медичних, соціальних та інших популяційних втрат.
2. З'ясовані значні світові та вітчизняні медико-епідеміологічні негативні характеристики остеопоротичних переломів проксимального відділу стегнової кістки.

Література

1. Калашніков А. В., Малик В. Д., Калашніков О. В. Лікування навколосуглобових переломів проксимального відділу стегнової кістки (огляд літератури) // Вісн. ортопедії, травматології та протезування. 2017. № 1. С. 65–71.
2. Cooper C., Campion G., Melton L. J. Hip fractures in the elderly: A world-wide projection // *Osteoporos Int.* 1992. Vol. 2. P. 285–289.
3. Epidemiology of hip fracture: worldwide geographic variation / D. K. Dhanwal, E. M. Dennison, N. C. Harvey, C. Cooper // *Indian. J. Orthop.* 2011. Vol. 45(1). P. 15–22. doi: 10.4103/0019-5413.73656

4. Secular trends in hip fracture incidence and recurrence / L. J. Melton et al. // *Osteoporos Int.* 2009. Vol. 20(5). P. 687–694.
5. Secular trends in the incidence of hip and other osteoporotic fractures / C. Cooper et al. // *Osteoporos. Int.* 2011. No.22. P. 1277–1288.
6. Direct costs of hip fractures in patients over 60 years of age in Belgium / J. Y. Reginster et al. // *Pharmacoeconomics.* 1999. Vol. 15 (5). P. 507–514.
7. Бабалян В. О., Карпінський М. Ю., Ярьсько О. В. Аналіз напружено-деформованого стану моделей вертлюжних переломів стегнової кістки після ендопротезування // *Травма.* 2018. Т. 19, № 1. С. 52–64. doi: 10.22141/1608-1706.1.19.2018.126662
8. Бабалян В. О., Карпінський М. Ю., Ярьсько О. В. Напружено-деформований стан моделей вертлюгових переломів стегнової кістки типу 2 за Евансом після ендопротезування // *Ортопедия, травматология и протезирование.* 2018. № 1. С. 59–64. doi: 10.15674/0030-59872018159-64
9. Little E. A., Eccles M. P. A systematic review of the effectiveness of interventions to improve post-fracture investigation and management of patients at risk of osteoporosis // *Implementation Science.* 2010. Vol. 5. P. 5–80.
10. Clift B., Tibrewal S. B. Fractures of the Lower Limb (includes foot). URL: https://www.researchgate.net/publication/254506497_Fractures_of_the_Lower_Limb_includes_foot
Accessed: May 30, 2015
11. Filipov O. Epidemiology and social burden of the femoral neck fractures / *J of IMAB.* 2014. No.20 (4). P. 516–518. doi: 10.5272/jimab.2014204.516
12. Дослідження напружено-деформованого стану моделі стегнової кістки в умовах ендопротезування при переломах її проксимального відділу / О. А. Тяжелов та ін. // *Травма.* 2016. Т. 17, № 3. С. 47–58. doi: 10.22141/1608-1706.3.17.2016.75774
13. The impact of a national clinician-led audit initiative on care and mortality after hip fracture in England: an external evaluation using time trends in non-audit data / J. Neuburger et al. // *Med Care.* 2015 № 53(8). P. 686–691. doi: 10.1097/MLR.0000000000000383
14. Наш опыт лечения переломов проксимального отдела бедра у лиц старших возрастных групп / В. Д. Машталов, Р. Ю. Мыцыков, О. А. Литвиненко, М. В. Машталов // *Главный врач Юга России.* 2016. № 2(49). С. 45–46.
15. Шитиков Д. С. Оперативное лечение больных с вертельными переломами бедренной кости новой металлоконструкцией: дисс. на соискание ученой степени кандидата медицинских наук; спец. 14.01.15 «Травматология и ортопедия». Самара, 2015. 164 с.
16. Surgery for pathological proximal femoral fractures, excluding femoral head and neck fractures. Resection vs. Stabilization / M. Zacherl et al. // *Graz: Department of Orthopaedic Surgery, Medical University Graz, Austria (SICOT).* 2011. Vol. 35. P. 1537–1543.

17. NTDB Annual Report 2011. American College of Surgeons. Nance ML, ed. URL: <https://www.facs.org/~media/files/quality%20programs/trauma/ntdb/ntdbannualreport2011.ashx>
18. Dittel K.K. The Double Dynamic Martin Screw (DMS) Adjustable Implant System for Proximal and Distal Femur Fractures / K. K. Dittel, M. Rapp (Eds.). Steinkopff — Verlag, 2008. 185 p.
19. Gonadotropin-releasing hormone agonists and fracture risk: a claims-based cohort study of men with nonmetastatic prostate cancer / M. R. Smith et al. // J. Clin. Oncol. 2005. Vol. 23(31). P. 7897–7903.
20. Multicenter external validation of the Geriatric Trauma Outcome Score: a study by the prognostic assessment of life and limitations after trauma in the elderly (PALLIATE) consortium / A. C. Cook et al. // Trauma and Care Surg. 2016. Vol. 80(2). P. 204–209.
21. Coffee consumption and risk of fractures: a systematic review and dose-response meta-analysis / D. R. Lee et al. // Bone. 2014. Vol.63. P. 20–28.
22. Лесняк О. М., Беневоленская Л. И. Остеопороз. Диагностика, профилактика и лечение: клин. рек. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2012. 269 с.
23. Экспериментальное профилактическое армирование проксимального отдела бедренной кости при системном остеопорозе — основные вопросы и противоречия в ортопедической практике / А. Л. Матвеев и др. // Научно-практическая ревматология. 2016. № 54 (2). С. 233–238. doi: 10.14412/1995-4484-2016-233-238
24. Implementing the National Hip Fracture Database: An audit of care / N. K. Patel et al. // International J. of the Care of the injured. 2013. Vol. 44, issue 12. P. 1934–1939. doi: 10.1016/j.injury.2013.04.012
25. Шургая М. А. Современные тенденции повторной инвалидности вследствие болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани граждан пенсионного возраста в Российской Федерации // Медико-социальная экспертиза и реабилитация. 2016. Т. 19, № 2. С. 89–95.
26. Распространенность переломов костей и результаты их лечения в Украине (клинико-эпидемиологическое исследование) / Н. А. Корж и др. // Ортопедия, травматология и протезирование. 2010. № 3. С. 5–14.
27. Ефективність впровадження нових технологій у профілактиці гнійних інфекцій повторних оперативних втручань при ускладненнях переломів проксимального відділу стегнової кістки хворих / А. В. Калашніков та ін. 2016. № 3(96). С. 76–80. doi: 10.14739/2310-1210.2016.3.76992
28. Аналіз супутніх захворювань у пацієнтів похилого та старечого віку з вертлюговими переломами стегнової кістки / А. В. Кальченко та ін. // Scientific J. «ScienceRise: Medical Science» 2017. № 3(11). С. 20–23.

29. Kaplan M. H., Feinstein A. R. A critique of methods in reported studies of long-term vascular complications in patients with diabetes mellitus // *Diabetes*. 1973. Vol. 22, No.3. P. 160–174.
30. Kaplan M. H., Feinstein A. R. The importance of classifying initial comorbidity in evaluating the outcome of diabetes mellitus // *J. Chronic Disease*. 1974. Vol. 27, No.7–8. P. 387–404.
31. Charlson M. E., Sax F. L. The therapeutic efficacy of critical care units from two perspectives: a traditional cohort approach vs a new case-control methodology // *J. Chronic Dis*. 1987. Vol. 40, No.1. P. 31–39.
32. Deyo R. A., Cherkin D. C., Ciol M. A. Adapting a clinical comorbidity index for use with ICD-9-CM administrative databases // *J. Clin. Epidemiol*. 1992. Vol. 45, No.6. P. 613–619.
33. Simpson A. H. R. W., Mills L., Noble B. The role of growth factors and related agents in accelerating fracture healing // *J. Bone Jt. Surg*. 2006. Vol. 88-B, No.6. P. 701–705.
34. Development of a middle-age and geriatric trauma mortality risk score a tool to guide palliative care consultations / S. R. Konda et al. // *Bull. Hosp. Jt. Dis*. 2016. Vol. 74, No.4. P. 298–305.
35. Geriatric Index of Comorbidity: validation and comparison with other measures of comorbidity / R. Rozzini et al. // *Age Ageing*. 2002. Vol. 31, No.4. P. 277–285.
36. Muratore M., Quarta E. Ibandronate and cementless total hip arthroplasty: densitometric measurement of periprosthetic bone mass and new therapeutic approach to the prevention of aseptic loosening // *Clinical Cases in Mineral and Bone Metabolism*. 2012. Vol. 9(1). P. 50–55.
37. Site specific increase in heterogeneity of trabecular bone tissue mineral during oestrogen deficiency / M. A. Brennan, J. P. Gleeson, M. Browne et al. // *Eur. Cell Mater*. 2011. Vol. 15, No.21. P. 396–406.
38. The major trauma outcome study: Establishing national norms for trauma care / H. R. Champion et al. // *Trauma*. 1990. Vol. 30. P. 1356.
39. Boyd C., Tolson M., Copes W. Evaluating trauma care: The TRISS method // *Trauma*. 1987. Vol. 27. P. 370.
40. Boscainos P. J., McLardy-Smith P., Jinnah R. H. Deep vein thrombosis prophylaxis after total-knee arthroplasty // *Curr. Opin. Orthop*. 2006. Vol. 17. P. 60–67.
41. Trauma score / H. R. Champion et al. // *Crit. Care Med*. 1981. Vol. 9. P. 672.
42. Effect of postoperative epidural analgesia on rehabilitation and pain after hip fracture surgery: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial / N. B. Foss et al. // *Anesthesiology*. 2005. Vol. 102. P. 1197–1204.

43. Effect of comorbidities and postoperative complications on mortality after hip fracture in elderly people: prospective observational cohort study / J. J. Roche, R. T. Wenn, O. Sahota, C. G. Moran // *Br. Med. J.* 2005. No.331. P. 1374–1379. doi: 10.1136/bmj.38643.663843.55
44. Mikhaylov E. E., Benevolenskaya L. I., Anikin S. G. Chastota osteoporoticheskikh perelomov osnovnykh lokalizatsiy sredi gorodskogo naseleniya Rossii // *Nauchno-prakticheskaya revmatologiya.* 2001. Vol. 3. P. 75.
45. Tamulaitiene M., Alekna V. Incidence and direct hospitalisation costs of hip fractures in Vilnius, capital of Lithuania, in 2010 // *BMC Public Health.* 2012. Vol. 12. P. 495.
46. Hip fracture surgery: is the pre-operative American Society of Anesthesiologists (ASA) score a predictor of functional outcome? / J. P. Michel et al. // *Aging Clin. Exp. Res.* 2002. Vol. 14. P. 389–394.
47. The Effect of a Single Infusion of Zoledronic Acid on Early Implant Migration in Total Hip Arthroplasty / G. Friedl et al. // *J. Bone Joint Surg Am.* 2009. Vol. 91. P. 274–281.
48. Структура контингента больных с переломами проксимального отдела бедренной кости и расчет среднегодовой потребности в экстренном хирургическом лечении / Т. Н. Воронцова, А. С. Богопольская, А. Ж. Черный, С. Б. Шевченко // *Травматология и ортопедии России.* 2016. № 1 (79). С. 7–20.
49. Application of dynamic hip screw with modified reamer in intertrochanteric fracture in the elderly / J. Li et al. // *Zhongguo Gu Shang.* 2011. Vol. 24(5). P. 362–365.
50. Тихилов Р. М., Шаповалов В. М. Руководство по эндопротезированию тазобедренного сустава. СПб.: РНИИТО им. Вредена, 2008. 324 с.
51. Оценка клинического применения прогностической модели риска развития осложнений для эффективного хирургического лечения пациентов с переломами проксимального отдела бедренной кости / Д. Д. Устьянцев и др. // *Политравма.* 2019. № 1. С. 11–22.
52. Милюков А. Ю., Устьянцев Д. Д. Клиническая прогностическая модель риска развития осложнений при хирургическом лечении переломов проксимального отдела бедренной кости // *Вестн. Российской академии естественных наук (Западно-Сибирское отделение).* 2019. Вып. 22. С. 164–170.
53. Прохорова М. Ю. Риски хирургических вмешательств при переломах проксимального отдела бедренной кости у пациентов пожилого и старческого возраста: дисс. на соискание ученой степени кандидата медицинских наук; 14.01.15 «Травматология и ортопедия». М., 2017. 151 с.
54. Osteosynthesis of unstable intracapsular femoral neck fracture by dynamic locking plate or screw fixation: early results / R. R. Thein et al. // *J. Orthop. Trauma.* 2014. Vol. 28(2). P. 70–76.
55. Practice management guidelines for geriatric trauma: the EAST Practice Management Guidelines Work Group / D. G. et al. // *J. Trauma.* 2003. Vol. 54, No.2. P. 391–416.
-

56. Nirula R., Gentilello L. M. Futility of resuscitation criteria for the «young» old and the «old» old trauma patient: a National Trauma Data Bank analysis // J. Trauma. 2004. Vol. 57, No.1. P. 37–41.
57. Ахтямов И. Ф., Тихилов Р. М. Эндопротезирование в России. М.: Медицинская книга, 2009. 258 с.
58. Provision of fascia iliaca compartment block in the acute management of proximal femoral fractures: a national observational study of UK hospitals / G. W. Miller, J. J. Godrey, M. L. Sagmeister, T. L. Lewis // Injury. 2016. Vol. 47, No.11. P. 2490–2494.
59. Андреева Т. М., Огрызко Е. В., Попова М. М. Травматизм, ортопедическая заболеваемость, состояние травматолого-ортопедической помощи населению России в 2016 г.: сборник МЗ РФ; под ред. С. П. Миронова. М., 2017. 149 с.
60. Parikh S., Brookhart M. A., Stedman M. Correlations of nursing home characteristics with prescription of osteoporosis medications // Bone. 2011. Vol. 48(5). P. 1164–1168. doi: 10.1016/j.bone.2011.02.006
61. Павлов В. В., Садовой М. А., Прохоренко В. М. Современные аспекты диагностики и хирургического лечения пациентов с перипротезной инфекцией тазобедренного сустава (обзор литературы) // Травматология и ортопедия России. 2015. № 1 (75). С. 116–128.
62. Meta-analysis comparing total hip arthroplasty with hemiarthroplasty in the treatment of displaced femoral neck fractures in patients over 70 years old / J. H. He et al. // Chin. J. Traumatol. 2012. Vol. 15 (4). P. 195–200.

Для цитування: [Гурбанова ТС. Питання етіопатогенезу та клініко-епідеміологічні особливості остеопоротичних переломів проксимального відділу стегнової кістки. Вісник ХРІПГОЗ (ISSN 2707-9287), 2018; 3(83):12-21. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3971996>]

Abstract. Based on the study of modern world literature, etiopathogenetic and clinical-epidemiological domestic and world features of fractures of the proximal femur against the background of osteoporotic changes were determined. The high medical and social significance of such fractures due to the high levels of prevalence, disability and mortality in the world's leading countries and in Ukraine has been clarified.

Keywords: etiopathogenesis, clinical and epidemiological features, osteoporosis, osteoporotic fractures, fractures of the proximal femur.

Cite as: [Gurbanova TS. Issues of etiopathogenesis and clinical and epidemiological features of osteoporotic fractures of the proximal femur. Bull KhRIPHS (ISSN 2707-9287), 2018;3(83):12-21. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3971996>]

*Надійшла до редакції 14.05.2018. Повернута на доопрацювання 27.05.2018.
Повторно надійшла до редакції 04.06.2018. Опублікована 21.06.2018.*
